

Kıyı Seyrinde Farklı Bir Mesafe Tayin Yöntemi ve Bilinen Yöntemlerle Karşılaştırılması

A New Distance Determination Method In Coastal Navigation and Its Comparison With Known Methods

¹⁾ **H.S.Arif BODUR**

¹⁾ *Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu , İstanbul , arif.bodur@yeditepe.edu.tr , ORCID No. 0009-0002-1783-1946*

Özet

Günümüzde büyük çoğunluğu kıyı seyri yapan amatör denizciler, klasik anlamda mevki tayinine genelde ihtiyaç duymamaktadırlar. Çünkü android cihazlara indirilen mevcut navigasyon yazılımları (appleri) ihtiyaçlarına fazlasıyla yetmektedir. Ancak yakın uzaklıklara mesafe tayinine zaman zaman ihtiyaçları olabilmektedir. Fakat kıyı seyrine özgü uygulanagelen klasik mesafe tayin yöntemleri, amatör denizciler için pek kullanışlı olamamaktadırlar. Bu nedenle mesafe göz ile tahmin edilmeye çalışılmakta, fakat özellikle yeni başlayan amatör denizcilerde bu tahminler büyük hata payları içerebilmektedir. İşbu makalede önce klasik mesafe tayin yöntemlerinin teorik temelleri irdelenmekte ve neden amatör denizciler için elverişli olmadıklarına dair yorum getirilmektedir. Ardından özellikle yelkenli teknelerle seyir yapan amatör denizciler için, yakın uzaklıklara (150 metreler civarı) mesafe tayinini yeterli bir hata payıyla mümkün kılan pratik bir yeni yöntem tanıtılmaktadır. Yöntemin esası kıyı çizgisinin yatayla oluşturduğu hattın, yelken direğinde gözlenen izdüşümüne dayanmaktadır. Yöntemin teorik izahının yanısıra, 9 metrelik bir yelkenli teknedeki gerçek uygulaması ve test edilmesi ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Makale Türk Denizci Dilinin yaşamasına katkı sağlamak düşüncesiyle özellikle Türkçe olarak kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıyı Seyri, Amatör Denizciler, Yelkenli Tekneler, Mesafe Tayini, Yakın Mesafeler

Abstract

Nowadays, amateur sailors, most of whom do coastal cruising, generally do not need position determination in the classical sense. Because the existing navigation software (apps) downloaded to Android devices are more than sufficient for their needs. However, they may sometimes need distance determination for close distances. However, classical distance determination methods used for coastal navigation are not very useful for amateur sailors. For this reason, distance is tried to be estimated by eye, but these estimates may contain large margins of error, especially for beginner amateur sailors. In this article, the theoretical foundations of classical distance determination methods are first examined and comments are made on why they are not suitable for amateur sailors. Then, a practical new method is introduced that enables distance determination at close distances (around 150 meters) with a sufficient margin of error, especially for amateur sailors cruising on sailboats. The essence of the method is based on the projection of the line formed by the shoreline with the surface, observed on the sail mast. In addition to the theoretical explanation of the method, its actual application and testing on a 9-meter sailboat is explained in detail. The article was written especially in Turkish with the idea of contributing to the survival of the Turkish Sailor Language.

Keywords: Coastal Navigation, Amateur Sailors, Sail Boats, Distance Determination, Close Distances

1. Giriş

Günümüzde Uydusal Mevki Belirleme Sistemleri (Örn. GPS) ile bağlantılı chart-plotter lar ve telefona indirilen navigasyon yazılımları (applar) ile büyük küçük her türlü deniz vasıtasının mevki kolayca belirlenmekte ve seyir süresince takip edilebilmektedir. Fakat kıyı seyirinde (Terrestrial Navigation) pek çok kez, teknenin mevkiinden ziyade sahile uzaklığının saptanması gerekmektedir. Bu, özellikle amatör denizci tekneleri için sözkonusudur. Buna tipik bir örnek bir koyda geceleme için baştan demir atıp, kıçtan sahile koltuk halatı alma manevrasıdır. Burada genelde göz ile sahilin mesafesi tahmin edilmeye çalışılır. Kaptan tahminine göre uygun açıklıkta demir atıp tornistan bastıktan sonra, teknede çımacılık görevini üstlenen ikinci kişi ki, bu çok kez kaptanın eşidir, uygun bir mesafede suya atlayıp yüzerek (veya botla) sahile çıkıp koltuk halatını bir kaya çıkıntısına bağlamaya çalışır. Eğer kaptan mesafeyi yanlış tahmin etmişse bu manevra çoğu kez başarısızlığa uğrar. Halat tahmin edilen mesafeye göre kısa kaldığında çımacı sahile varamaz. Kaptan aceleyle ilave halat eklemeye çalışır, bir yandan da tekneyi abramaya gayret eder. Ve Murphi kanunları devreye girer, aksilikler üstüste gelir: tekne salınır, mesafe artar, ilave halat teknenin altına girer, pervaneye dolanır, kaptan sinirlenir, çımacı üşür vs, vs. Neticede kaptan ve çımacı kabahati birbirlerine atarlar, kavgalar çıkar. Bazı kaptanlar için sözkonusu olan, eş mi tekne mi ikileminde kesin karar aşamasına bir adım daha yaklaşılır.

Diğer bir örnek, sürekli palamar botu yardımıyla marinada tonozla bağlanan bir “marinaya mahkum denizci”, bu sefer bir suürünleri limanında baştan demir atıp rıhtıma kıçtan kara olmak istediğinde de benzer sorunlarla karşılaşabilir. Demiri funda edeceği mesafeyi yanlış tahmin ederse zincir kısa kalır koltuk halatı fırlatıldığında sahile varamaz. Bu kez sadece kaptan ile çımacı veya teknedeki diğer misafirler olaya şahit olmaz. Daha vahimi suürünleri kahvesinde oturanların bazıları, seyirlik çıktı diye ellerindeki oyunu dahi bırakıp rıhtıma koşar, manevrayı izler. Ve 7 denizin usta kaptanı edasıyla herbiri ayrı bir akıl öğretmeye kalkışır, kaptanın kafasını büsbütün karıştırırlar.

Dolayısıyla özellikle yukarıdaki örneklerde, sahile mesafenin belirlenmesi amatör denizciler için büyük önem kazanır. Bu mesafe yaklaşık 10 m lik bir hassasiyetle belirlenmelidir. Örneklerimiz göz önüne alındığında, anılan hassasiyetle belirlenmesi gereken mesafeler genelde 120 ila 40 m dolayındadır. Daha uzun veya daha kısa mesafeleri bu derece hassasiyetle belirlemeye amatör denizcilerin pek ihtiyacı olmaz. Bir amatör denizci teknesinin kaptanı neticede mesaha yapmayacaktır, tek derdi, halatı ve/veya zincirine göre sahile doğru mesafe ve doğru derinlikte funda etmektir.

Bazı yöntemlerle teknenin mevki bilinmeden de belirlenen noktalara mesafesi tayin edilebilir. Biz bu yazımızda yukarıdaki örnekler için bir istisna hariç, mevki bilinmeden mesafe tayin yöntemlerini inceleyecek ve yelkenliler için yeni bir yöntemi tanıtacağız.

2. Kıyı Seyri Öğretilerine Göre Klasik Mesafe Tayin Yöntemleri

2.1. Düşey Yükseklik (İrtifa) Açısı Yardımıyla Mesafe Tayini:

Klasik kıyı seyri (Terrestrial Navigation) öğretilerinde mesafe tayini için akla gelen ilk yöntem, kıyıda yüksekliği bilinen bir nesnenin veya alametın irtifa açısının ölçülmesi ve düzlemsel trigonometri hesaplamaları yardımıyla mesafenin belirlenmesidir. Bunun için en çok deniz fenerleri seçilir ki bunların yüksekliği haritalar ve fener risalelerinde verilmiştir.

İrtifa açısının ölçümü için denizcilikte sekstant kullanılır. Sekstant öncelikle astronomik seyir için düşünülmüş, ufuk (aslında yatay düzlem), ile gök cisimleri arasındaki irtifa açısının hassas bir şekilde ölçümü için geliştirilmiştir.

Resim 1. Sekstant (Sait Keresteci koleksiyonu)

Unutmayalım ki, sülmanlık bir denizde dahi seyretsek, büyük küçük hertürlü deniz aracı, karadaki müze gemileri veya eğitim gemileri gibi beton gemilerde olduğu gibi hareketsiz

durmaz. Çünkü denizde sürekli bir kıpırtı mevcuttur, bu kıpırtı gemiye ve içindekilere yansır. Yoksa sekstantın icadına gerek kalmaz haritacıların teodolitiyle her türlü açı hassas bir şekilde ölçülebilirdi. Teodoliti tekneye yerleştirecek olsak denizdeki her kıpırtı olduğu gibi cihaza yansır, doğru bir ölçüm mümkün olamaz. İşe yarar bir ölçüm yapılabilmesi, ancak bu kıpırtıların alete yansımadan bir ölçüde sönmülendirilmesi ile mümkün olur. İşte sekstant bu gereksinimden dolayı 18. Yüzyılda icad olmuş, o günlerden bugüne önemli bir değişiklik göstermemiştir.

Sekstant prensibi pek çok kaynakta ayrıntılı olarak anlatıldığından, burada tekrarlamaya gerek görülmemiştir. En önemli özelliği, aynaları vasıtasıyla gözlemci ile açı oluşturacak iki noktanın aynı anda gözlemlenebilmesidir. Örneğin kendisi ile güneş ve ufuk çizgisinin oluşturduğu açıyı ölçen bir gözlemci aşağıdaki resimde görüldüğü gibi güneşi ve ufuk çizgisini aynı anda görebilmektedir.

Resim 2: Sekstant görüntüsü (<https://zephir-yacht.com/astromische-navigaion-2/benutzung-des-sextanten>)

Sekstantta her iki noktanın görüntüsü eşzamanlı ve aynı miktarda kıpırdarlar. Bu sayede kullanımı esnasında insan vücudu, denizdeki kıpırtıları alete yansımadan bir ölçüde sönmüleyen bir tür amortisör vazifesi görür, sağlıklı bir ölçüm mümkün olur. Teodolit ve benzeri aletler ise elde tutulmayıp bir yere sabitlenirler, dolayısıyla her türlü kıpırtı sönmülenmeden doğrudan alete yansır. Ve açı ölçümü için önce bir noktaya sonra diğer noktaya “nişan” almak gerekir. İki ayrı nişan alma esnasında farklı zamanlarda farklı kıpırtılar

sözkonusudur ve gözlemci sekstantta olduğu gibi iki noktayı aynı anda göremediğinden sağlıklı bir ölçüm yapması mümkün olmaz.

İrtifa açısı ölçüldükten sonra aranan mesafe aşağıdaki şekilde gösterilen trigonometri bağıntısı yardımıyla hesaplanır.

Şekil 1. İrtifa açısıyla mesafe tayini (teoride)

$$\tan \alpha = \frac{h}{X} \Rightarrow X = \frac{h}{\tan \alpha} \quad (1)$$

Yukarıdaki şekle dikkatli bakılacak olursa mesafeyi (X) veren trigonometrik bağıntıya temel teşkil eden dik üçgen, satıha oturmaktadır. Dolayısıyla aslında α açısı satıhtan ölçülmelidir.

Neticede aşağıdaki şekilde görüleceği gibi kaptan, sekstantını belli bir göz yüksekliğinde kullanır. Bu durumda artık kusursuz bir dik üçgen söz konusu değildir, ölçülen açı farklıdır (α') Dolayısıyla trigonometrik bağıntının vereceği mesafe belli bir hata içermektedir. Bu hata sahile mesafe kısaldıkça ve göz yüksekliği arttıkça çoğalacaktır.

Şekil 2. İrtifa açısıyla mesafe tayini (pratikte)

Not: Notik almanakta göz yüksekliğinden doğan sekstant ölçümlerini düzeltmek üzere tablolar mevcuttur; ancak bunlar örneğimizdeki kıyasal seyirin (terrestrial navigation) düzlemsel üçgenine değil, astronomik seyirin (astronomical navigation) küresel üçgenine özgüdür. Göz yüksekliğinden doğan ufuk alçalmasını telafi etmekte kullanılır.

Bu hatanın ne kadar olacağını görebilmek için aşağıdaki çizim ve bağıntılardan yararlanabiliriz.

Şekil 3. İrtifa açısıyla mesafe tayinindeki hata payının belirlenmesi

X mesafesinde olan bir kaptan, h yüksekliğinin irtifa açısını satıhtan α olarak ölçmesi gerekirken h' göz yüksekliğinde α' olarak ölçmektedir. Bu açıya göre yapacağı hesap neticesinde mesafeyi X yerine X' olarak bulacaktır. X' i aşağıdaki bağıntılar yardımıyla bulabiliriz.

$$\alpha' = \alpha'_1 + \alpha'_2 \quad (2)$$

$$\alpha'_2 = \arctan \frac{h'}{X} \quad (3)$$

$$\alpha'_1 = \arctan \frac{h - h'}{X} \quad (4)$$

$$X' = \frac{h}{\tan \alpha'} \quad (5)$$

Aşağıda $h=10$ m (Nesne yüksekliği) ve $h'=2,5$ m (Göz yüksekliği) için farklı X (gerçek mesafe) lere göre X' (hatalı mesafe) ler metre cinsinden listelenmiştir.

Tablo 1. İrtifa açısıyla mesafe tayininde hata payı

X	h	α	h'	α'_1	α'_2	α'	X'
50	10	11,31	2,5	2,86	8,53	11,39	49,63
100	10	5,71	2,5	1,43	4,29	5,72	99,81
1000	10	0,57	2,5	0,14	0,43	0,57	999,98

Yukarıdaki tablodan sözkonusu hatanın, özellikle amatör denizciler açısından ihmal edilecek derecede küçük olduğu görülmektedir.

Not: Denizcilikte 18. 19. Yüzyıllardan itibaren yakın zamanlara kadar İngiliz etkisi nedeniyle neredeyse istisnasız Britanya İmparatorluğu ölçüleri kullanılmaktaydı. Ve halen de kısmen kullanılmaktadır. Bazılarının kullanılmaya devam etmesi zorunludur denilebilir. Örneğin deniz mili, dünya merkezinde oluşturulan 1 dakikalık açının dünya yüzeyinde oluşturduğu yay parçasının uzunluğudur. Bu, astronomik seyirin temellerinden olduğu için kullanımının devamı sadece gelenekten değil bir yerde zorunluluktan ötürüdür. Ancak daha kısa mesafelerde örneğin yarım milin altındaki mesafelerde, pek çok avantajı olan MKS (Metre/Kilogram/Saniye) sistemini kullanmak kanımca daha uygun olacaktır. Artık pek çok ülke bahriyesinde Britanya İmparatorluğu ölçülerinin yanında MKS sistemi ölçüleri de kullanılmaktadır. Bu nedenle yukarıdaki tablo metre cinsinden verilmiştir.

Ama irdelediğimiz bu yöntem amatör denizciler için elverişli sayılmaz. Her şeyden önce gecelenmek istenen koylarda deniz fenerleri gibi yüksekliği bilinen alametler bulunmaz. Her ne kadar tepelerin yükseklikleri haritalarda verilmişse de demirlemek için kıyıya çok yaklaşan bir amatör denizci, zirveyi layıkıyla göremez.

Ayrıca yüksekliği verilen nesne veya alametler koltuk halatının bağlanacağı sahil çizgisine belli bir uzaklıktadırlar, bunun da hesaba katılması gereklidir.

Sekstant ise, genelde küçük teknelerle kıyı seyri yapan amatör denizciler için gereksiz bir maliyet ve hacim işgali sayılır (meraklıları hariç). Unutulmamalıdır ki sekstant özel ilgi gösterilmesi gereken hassas bir mekanik alettir. Çarpma, düşme, nemlenme, ıslanma, aşırı sıcaklık farkları, özensiz kullanım gibi durumlarda hassasiyeti kolaylıkla bozulur. Dolayısıyla sekstant kullanımı ve muhafazasına uygun şartlar amatör denizci teknelerinde pek sağlanamaz.

Sekstant yerine ortaçağ Arap denizcilerinin kullandığı “kamal” veya kamal prensibine dayanan düzenekler akla gelebilir. Buna bir örnek Resim 3 de verilen kaynakçada anlatılmaktadır.

Resim 3: Kamal prensibiyle irtifa açısının ölçümü ve mesafe tayini (<https://www.boatus.com/expert-advice/expert-advice-archive/2018/april/estimating-distance-off>)

Buradaki prensip aşağıdaki şekilde gösterilmektedir

Şekil 4. Kamal düzeneği ile mesafe tayini

$$\tan \alpha' \simeq \frac{a}{b} = \frac{h}{X} \Rightarrow X = \frac{h * b}{a} \quad (6)$$

Fakat bu düzeneklerde de yukarıda saydığımız dezavantajlar, sekstant gibi pahalı ve hassas alet haricinde aynen geçerlidir. Ayrıca kamalı satıh ile nesnenin tepesi arasına yerleştirmek, kıpırtılı bir denizde yakın mesafeler söz konusu olduğunda oldukça zor olduğu tecrübe edilmiştir.

Ve sekstant veya kamalla ölçüm yapıp ardından hesabı bitirene kadar tekne sahile çoktan yaklaşmış, iş işten geçmiştir.

2.2. Yatay Açı (Genişlik Açısı) İle Mesafe Tayini

Akla gelebilecek diğer bir yöntem, genişlik açısı yardımıyla mesafe saptamadır. Bu yöntemde yine sahilde bilinen, fakat bu kez yatay konumdaki bir uzunluk, yani bir genişlik gereklidir. Bu genişlik haritalardan ölçülebilir. Örneğin bir adanın görünen iki ucu veya bir koyun iki burnu arası. Bu iki noktanın gözlemciyle oluşturduğu açı bu kez sekstant yatay tutularak ölçülür.

Ölçüm hassasiyetinden bir miktar taviz verilerek, yani dakika yerine derece hassasiyetiyle yetinildiğinde, sekstant yerine bir hedefe veya her amatör denizci teknesinde bulunması gereken bir kerteriz pusulası da kullanılabilir. Bu nedenle bu yöntem amatör denizciler için daha elverişli sayılabilir. Pusulayla alacağımız iki noktanın kerterizleri arasındaki fark bize yatay açıyı verir. Ölçümdeki hassasiyet amatör denizciler için yeterlidir.

Kerteriz pusulasının bir avantajı da teknenin kıpırtılarını içerisindeki sıvı vasıtasıyla sönmülendirmesidir. Dezavantajı ise iki noktanın sekstantta olduğu gibi aynı anda gözlemlenememesidir. Bu nedenle kerterizlerin arada fasıla vermeden hızlıca alınması gerekir.

Resim 4 ve 5. Kerteriz Pusulası ve kerteriz alımı

Bu yöntemle temel oluşturan bağıntı ve buna ilişkin şekil aşağıdadır.

Şekil 5. Genişlik Açısıyla mesafe tayini

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{w/2}{X} \quad (7)$$

$$\Rightarrow X = \frac{w/2}{\tan(\alpha/2)} \quad (8)$$

Burada hemen göze çarpan ideal durum, teknenin iki noktanın tam ortasından geçen dik hat üzerinde olmasıdır. Bu vaziyetle çoğu kez yaklaşık olarak karşılaşılmaktadır denilebilir. Ama teknenin konumu orta hattan fazlasıyla kaçıkta yukarıdaki bağıntıya göre yapılacak hesap belli bir hata içerecektir. Ve teknenin bu orta hattan ne kadar kaçık olduğunu belirlemek mümkün değildir.

Geometri derslerinden belki hatırlayabileceğimiz çevre açısı konusu, bu hatanın ne kadar olacağı hakkında bir fikir verir. (<https://de.wikipedia.org/wiki/Kreiswinkel>)

Şekil 6. Çevre Açısı ; Genişlik Açısıyla mesafe tayinindeki hata payı

Şekilde görüleceği gibi sahildeki iki nokta A ve B ile teknenin bilmediğimiz mevki P den geçen daire üzerinde gezindiğimizde, dairenin neresinde olursak olalım APB açısı yani çevre açısı hep aynı kalır. Fakat AB doğrusuna olan mesafe X değişir (X yerine X'). Dolayısıyla AB doğrusunun orta hattından kaçtıkça yukarıdaki hesaba göre belirleyeceğimiz mesafe gerçeğinden uzak çıkacaktır.

Yukarıdaki resimde kaptanın 301 ft yani yaklaşık 100 m lik genişliği 50° açıyla gördüğünü varsayalım. Formüle göre uzaklık $X = 107$ m olarak çıkacaktır. Eğer tekne AB doğrusunun tam orta hattındaysa (P mevki) hesaplanan bu uzaklık teknenin gerçek uzaklığına eşittir.

Ama tekne resimdeki gibi AB doğrusuna dik bir hat üzerinde fakat örneğin B noktasının tam karşındaysa (P' mevki) sahile uzaklığı gerçekte

$$X' = \frac{W}{\tan \alpha} = \frac{100}{\tan 50} = 84 \text{ m dir} \quad .(9)$$

Fakat kaptan bunu yukarıdaki formüle göre yine 107 m yani gerçeğinden uzak olarak hesaplayacaktır.

Gerçi derinlik kurtardığı sürece mesafenin uzak çıkması ilk örneğimiz için sorun teşkil etmez. Koltuk halatı kısa kalmayacağından, kaptan ve çımacı arasında bu nedenden dolayı bir tartışma çıkmaz.

Fakat 2. örneğimizde demir gereğinden yakında funda edilecektir ve kalomanın yetersiz kalması sözkonusu olabilir.

Dolayısıyla bu yöntem kullanıldığında orta hattan fazla kaçmamaya dikkat edilmelidir.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, hesaplanan mesafenin, yukarıdaki şekillerde görüldüğü gibi, iki noktayı birleştiren hatta olan mesafe olduğudur. Yani koyun iki burnunu noktalarımız olarak seçmişsek hesapladığımız mesafe halatın bağlanacağı, koyun dibine değil iki burnu birleştiren hatta olan mesafedir. Halatın bağlanacağı yani koyun dibindeki kısa bir genişliği, günümüzün digital haritalarında dahi doğru olarak bulmak ve belirlemek çoğu kez pek olası değildir.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, A ve B noktalarının mesafesini ölçerken, bu mesafenin pruva hattımıza, daha doğrusu bakış yönümüze dik olması gerekliliğidir. Eğer bu sözkonusu değilse, bu doğrunun bakış yönümüze (örneklerimizde bu genelde pruva hattımızdır), dik izdüşümünün ölçülmesi gerekir.

Şekil 7: Genişliğin rotaya dik izdüşümü

İrtifa açısında olduğu gibi bu yöntemde de yapılacak hesap belli bir zaman alacak, bu arada teknenin sahile mesafesi değişecektir. Yani bu yöntem de aslında amatör denizciler için pek elverişli sayılmaz.

Geometride çevre açıları dairesi olarak adlandırdığımız daire aslında biz denizciler için bir mevki hattıdır. Yani yukarıda da değinildiği gibi teknemizin mevki bu daire üzerinde biryerlerdedir ama neresinde olduğu bu aşamada bilemeyiz. Kesin (fix) mevki her zaman iki mevki hattının kesişmesiyle belirlenir.

Not: Hat dendiğinde öncelikle doğru bir çizgi anlarız. Ama klasik hattatların hiçbiri eserlerinde doğru çizgi kullanmamıştır. Mustafa Kemal (Atatürk) Paşanın Sakarya daki efsanevi “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır” emrinde kasdettiği cephe hattı, hiçbir zaman düz bir çizgi olmayıp araziye, savunmada en uygun kullanacak şekilde oluşturulan bir eğridir. Dolayısıyla mevki hatları, kerteriz veya transitler gibi düz çizgi şeklinde olabileceği gibi, örneğimizdeki gibi çevre açıları dairesi , veya astronomik seyire özgü eşit yükseklikler dairesi gibi birer eğri de olabilir.

İrdelediğimiz bu iki yöntem için ilgili kaynaklarda çoğu kez yukarıdaki gibi trigonometrik fonksiyonlar içeren bağıntılar yerine basit ampirik formüller verilmektedir. Bunlar trigonometrik fonksiyonların değerleri için onlarca, yüzlerce sayfanın karıştırılması gereken zamanlardan kalmış olmalıdırlar. Oysa günümüzde en basit hesap makinaları ve cep telefonları, virgülden sonra bilmemkaç basamak mertebesinde trigonometrik fonksiyonların değerlerini vermektelerdir. Dolayısıyla ezbere formüller yerine temeli kavranmış bağıntularla çalışılmasını her zaman tavsiye ederim.

Unutmayalım genelde amatör denizci teknelerinde kaptan aynı zamanda, serdümen, seyir subayı, gözcü vs, vs. herşeydir. Manevraya konsantre olmuş vaziyette dümen tutarken, bu hesaplamaları yapması olası değildir ve emniyet açısından da sakıncalıdır.

3. Güncel Yöntemlerle Mesafe Tayini

3.1. Uydu Destekli Seyir Uygulamaları (Navigasyon Appleri) Üzerinde Mesafe Tayini

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi günümüzde bu tür yazılımlarla teknemizin mevki sürekli izlenebilmekte ve eşzamanlı plotlanabilmektedir. Bu özellikle amatör denizciler için büyük kolaylıktır. En tanınmış Amerikan Savunma Bakanlığının (Pentagon) sivil kullanıma da açtığı uydu sistemi GPS (Global Positioning System) i kullanan Navionics in Boating uygulaması olup neredeyse hemen her amatör denizci, bedava deneme sürümünü dahi olsa bir kez telefonuna indirmiştir. İçerdiği haritalar güncel ve oldukça ayrıntılı olup uygulamanın mesafe ölçme gereciyle tekneden herhangi bir noktaya ölçme yapılabilir.

GPS in hassasiyeti kimi kaynaklarda 10 kimi kaynaklarda 20 m olarak ifade edilmektedir. Ve 10 m hassasiyet başta belirttiğimiz gibi örneklerimiz için oldukça iyi sayılır. Hatırlayacak olursak GPS in sivil kullanıma da açıldığı ilk yıllarda hassasiyet 100 m mertebelerindeydi. Pentagonun sivil kullanımda bu derece hassasiyete izin vermesinin bir nedeni de, GPS e alternatif ve rakip olarak Avrupa Birliğinin GALILEO ve Rusya'nın GLONASS sistemlerinin devreye girmeleri olmalıdır.

Ancak bu hassasiyet tümüyle Pentagonun ve doğanın keyfine kalmıştır, zaman zaman daha düşük hassasiyetler sözkonusudur. Nitekim Ortunç Koyunda (Pınar Adası Boğazı) aşağıdaki görselde görüldüğü gibi, uygulamanın verdiği mesafe göze gerçekçi görünmeyince 2 kez gidiş-geliş kulaçlanarak ölçülmüş ve 30 – 35 m arası hata tespit edilmiştir. Bu örneklerimiz için yüksek bir hata payıdır.

Resim 6: Navigasyon App'inin verdiği hatalı mesafe

Artık o anda Ortunç Otelde bir Amerikalı VIP bulunmaktaydı da Pentagon bilinçli karıştırma mı yaptı, yoksa civardaki tepeler yani doğa, uydu sinyallerine mi engel oldu bilemeyeceğiz.

Aynı şekilde bir diğerk uygulama OpenCPN üzerinde de Güneş (İlyosta) Adasında sahile mesafe 15,5 m olarak görülürken kulaçlandığında gerçekte 55 m olarak çıkmıştır. Meskun olmayan bu küçük adanın yamaçları oldukça diktir, uydu sinyallerinin engellenmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Oysa amatör denizciler gecelerken, rüzgardan korunmak için, mümkün olduğunca sahilin kuytusuna girmeye çalışır. Görüldüğü üzere böyle dik ve yüksek tepelerin olduğu sahillerin kuytularında uydu sinyallerinin bozulabileceği göz ardı edilmemelidir.

Amatör denizcileri belki pek ilgilendirmeyebilir ama unutmayalım ki uydu sinyalleri bugünkü teknolojik imkanlarla hariçten de kolaylıkla karıştırılabilir. Süper güçler arasındaki ticaret savaşları daha da kızışırsa stratejik yük taşıyan gemilerin karaya oturduğunu haberlerde izlersek şaşırılmayalım. Olur da tekneimiz kazara o bölgelerde ise değil mesafeler, applerimizde körükörüne takip ettiğimiz rotalar, seyir izleri, waypoint ler vs hepsi tümüyle şaşar.

Bu yöntemin amatör denizciler için diğerk bir zayıf yönü; kaptan sahilde halatın volta edileceği noktaya ve iskandile konsantre olmuşken mesafe ölçmek için telefonuna yoğunlaşmak, imleçle oynamak zorunda kalmasıdır. Hele bir de güneşten ekran iyi görülmüyorsa kaptanın işi daha da zorlaşacaktır.

4. Önerilen Yeni Yöntem

4.1. Tanıtım ve Teorik Temel

Bu yöntem özellikle yelkenli tekneler için elverişlidir. Pruva direği göz yüksekliğine ulaşan motorlu tekneler ve gemilerde de uygulanması mümkün olabilir.

Hemen herkesin dikkatini çekmiş olmalıdır: Kafadan sahile yaklaşırken, pruvaya doğru bakıldığında sahil çizgisiyle - sathın kesiştiği hat, direğin bir yeriyle aynı hizada görülür. Ve sahile yakınlaştıkça bu hiza gitgide daha aşağıya doğru kayar. Önerilen yeni yöntemde işte bu fenomenen yararlanılmaktadır.

Aşağıdaki şekil bu yönteme dayanak oluşturan geometrik bağıntının çizimidir.

Şekil 8. Önerilen yöntemin prensip çizimi

Şekilde kaptanın göz hizasından bir yatay, bir de sahilde halatın bağlanacağı noktanın satıhtaki izdüşümüne ikinci bir hat çizilmiştir. Geçmiş lise yıllarımıza dönecek olursak, bu iki hattın oluşturduğu açının, satıh ile ikinci hattın oluşturduğu açıya eşit olduğunu hatırlarız. (paralel iki doğru eğik 3. doğruyla kesildiğinde oluşan iç ters açılarının eşitliği kuralı).

Birinci yatay hat ve ikinci hat, direği belli noktalarda kesmektedirler. Birinci hatla ikinci hattın kestikleri noktaların arasındaki düşey mesafe A ile; ikinci hattın kestiği nokta ile satıh arasındaki düşey mesafe B ile gösterilmiştir. Ayrıca kaptanın direktten uzaklığı da C ile gösterilmektedir. α açıları eşit olduklarına göre aşağıdaki trigonometri bağıntısını kurabiliriz.

$$\frac{A}{C} = \tan \alpha = \frac{B}{X} \Rightarrow \quad (10)$$

$$\Rightarrow X = \frac{B * C}{A} \quad .(11)$$

Böylece direktten sahile olan mesafe, sahilde herhangi bir alamet bilgisine ihtiyaç duyulmadan bulunabilmektedir. Bilinmesi gereken A, B, C değerlerinin hepsi tekneye aittir. C (Kaptanın direktten mesafesi) ve A+B (Kaptanın satıhtan göz yüksekliği) değerleri büyük ölçüde sabit kabul edilebilir, yani bir kez ölçülmeleri yeterlidir. Ama kaptan da gözlemine her zaman aynı noktadan (örneğin dümen dolabının arkasında C mesafesinde çizilen bir çizgi) ve aynı göz yüksekliğinde (dik durarak, kafasını oynatmadan, esas vaziyette) yapmalıdır. A ve B değerleri ise sahilin uzaklığına göre değişecektir. Bunlar ne derece hassas ölçülürse, sahil mesafesi X o derece hatasız tayin edilecektir.

Yöntemi uygulamak için kaptanın göz yüksekliği ölçülerek direğe işaretlenir. Bunun altına amaca uygun aralıklar sırayla işaretlenir.

Yöntemin uygulanması şöyledir: Sahile yaklaşırken kaptan gözlem vaziyetini alır (ayak uçları çizgide, dik vaziyette, ileri bakarak). Sahile yaklaştığında kafasını asla oynatmadan bakışlarını satıhla sahil çizgisinin birleştiği noktaya indirir. Çizginin görüntüsünün direktteki işaretlerin biriyle aynı hizada olduğunu görecektir. Buradaki işaret A ölçüsünü verecektir. B ölçüsü ise göz yüksekliği (A+B) den A'nın çıkartılmasıyla elde edilir. Sonrasında yukarıda formülden C ölçüsü (kaptanın direktten uzaklığı) yardımıyla direktten sahile olan mesafe X hesaplanabilir.

Ama her seferinde hesap yapmaya gerek yoktur. Hangi A değerinin hangi mesafe X'e tekabül ettiği bir tablo halinde hazırlanır ve direktteki işaretlemelere (okunacak büyüklükte) yazılır.

Veya hangi X mesafesinin hangi A değerine tekabül ettiği hesaplanarak direğe işaretlenir. Bu daha kullanışlıdır. Bunun için yukarıdaki temel bağıntı şu şekilde düzenlenir

$$\Rightarrow A = \frac{B * C}{X} \quad .(12)$$

Böylece kaptan bir bakışta sahile mesafesini (daha doğrusu direğinkini) belirleyebilecektir. Yöntemin en önemli avantajı, kaptanın konsantrasyonunu sekteye uğratmadan bir bakışta mesafeyi tayin etmesini olanaklı kılmasıdır.

4.2. Örnek Uygulama

Yöntemin gerçek bir uygulaması S/Y Synphonia örneğinde ayrıntılı olarak aşağıda anlatılmıştır:

Yanık bir havada ve/veya sütlimanlık bir koyda tekne demirlenir.

Öncelikle temel bir trimde baz olarak alacağımız yatay bir hattın belirlenmesi gerekir. Temel trim olarak, örnek vakalarımızdaki manevralar esnasındaki yük ve mürettebat dağılımı seçilmelidir. Örneğin kaptan havuzlukta kumanda mahallinde, 2. Kişi başüstünde fundaya hazır vaziyette.

S/Y Synphonia da ise ikinci kişi hazır bulunmadığından temel trim, kaptanın manevra esnasındaki konumuna (ayak uçları havuzluk farşının çizgisinde) göre belirlenmiştir. S/Y Synphonia da dümen dolabı değil yeke bulunmaktadır. Bu vaziyette kaptan yekeye ve gaz koluna rahatlıkla kumanda edebilme, iskandili gözleyebilmektedir.

Resim 7: S/Y Synphonia'da kaptanın manevra pozisyonu

Temel trim bir su terazisi veya çok daha iyisi telefona indirilmiş bir su terazisi appiyle kayıt altına alınır. Gelecekteki manevralarda, yük dağılımı app yardımıyla bu temel trime mümkün olduğunca eşitlenmeye çalışılmalıdır.

Unutmayalım sütlimanlık bir koyda dahi olsak deniz üzerinde her zaman bir kıpırtı sözkonusudur. Bu kıpırtı su terazisi ve appde yansıyacak, kabarcık veya display sürekli hareket

edecektir. Dolayısıyla bu hareketleri takip ederek ortalamanın saptanması gerekmektedir. Bu, su terazisinden anılan appde çok daha sağlıklı olmaktadır.

Resim 8: S/Y Synphonia'da temel trim

Yukarıdaki ekran görüntüsünde soldaki skala trimi, üstteki skala meyili göstermektedir. Buna göre tekne kışa yaklaşık 3° trimlidir. Mesafe saptanmak istediğinde bu trim muhafaza edilmeye çalışılmalıdır. Meyil ise uygulamamızda fazla önem arzetmemektedir. Görünen nispeten yüksek meyil, telefon kamerasının oluşturduğu kabarıklıktan ötürüdür.

Baz olacak yatay hattın belirlenmesi için ana yelken bumbasından yararlanılmıştır. Bilançino ve iskota ile bumba yatay vaziyette sabitlenir. Bunun için kaba ayar su terazisi, ince ayar ise app ile gerçekleştirilmiştir.

Resim 9 ve 10: S/Y Synphonia'da bumba ile yatay baz hattın oluşturulması

Bu hiza bir master yardımıyla kazboynu atlanarak direğe işaretlenir. Resimdeki su terazisi aynı zamanda master olarak kullanılmıştır.

Resim 11 ve 12: S/Y Synphonia'da baz hattın direkte işaretlenmesi

Bu baz hattın oluřturulmasında m¼mk¼n olduęunca hassas alıřılmalıdır. Unutmayalım 3 m lik bumbada 1° derecelik aı hatası direktteki hizalamada 5 cm lik hataya yol aar. (Tanjant fonksiyonunu hatırlayalım)

Bumbayı istendięinde tekrar bu pozisyona getirebilmek iin altındaki sabit bir noktanın ¼l¼s¼n¼n alınmasında b¼y¼k fayda vardır. S/Y Synphonia da anılan nokta iskota araba rayıdır (58 cm)

Resim 13: S/Y Synphonia’da bumba ile iskota araba rayı mesafesi

Ardından C ¼l¼s¼ belirlenir. Bunun iin ¼nceden kaptanın ayak ucu ile g¼z hizası farkı (pruva-pupa hattı ¼zerinde) ¼l¼lm¼řt¼r (6 cm). Bir ek¼l yardımıyla (S/Y Synphonia da kırcalaya baęlanmış olta iskandiliyle oluřturulmuřtur) farř izgisi bumbaya tařınır ve iřaretlenir. Bu noktadan direęe mesafe ¼l¼l¼r, ayak ucu-g¼z hizası farkı hesaba katılarak C ¼l¼s¼ belirlenir. S/Y Synphonia da bu 336,5 cm olarak ¼l¼lm¼řt¼r.

Resim 14 ve 15: S/Y Synphonia'da kaptanın manevra hizasının bumbaya işaretlenmesi

Sıra kaptanın göz hizasının baz hattın farkının saptanmasındadır. Bu, yatay baz hattını oluşturan teraziye getirilmiş bumbadan ölçülür. S/Y Synphonia da bu 16 cm dir. Ve direğe markalanır. S/Y Synphonia daki markalamalar için izole band kullanılmıştır.

Resim 16 ve 17: S/Y Synphonia'da kaptanın göz hizasının ölçülmesi ve bumbaya işaretlenmesi

Resim 18 ve 19: S/Y Synphonia'da kaptanın göz hizasının direğe çizilmesi ve markalanması

Kaptanın mesafe tayin vaziyetinde direğe markalanmış göz hizasının ufuk çizgisiyle örtüşmesi gerekir. Yoksa bumba tam teraziye alınamamıştır, ya da bumbadan göz hizası doğru ölçülememiştir, bunlar kontrol edilmelidir.

Resim 20: S/Y Synphonia'da kaptanın göz hizasının ufuk çizgisiyle örtüşmesinin kontrolü

Pruva-pupa hattında ikinci bir göz hizası markasının bulunması, kaptanın duruşunu kontrol edebilmesi için oldukça faydalıdır. Baş ıstralyaya böyle bir marka düşünülebilir, ama günümüzde hemen her yelkenli, ıstralyaya monte edilmiş flok/cenova sarma sistemleri ile donatılmıştır. Sara edilmiş yelkene konulacak bir marka sarma sıklığına göre farklı yerlerde olacaktır.

Bu amaçla S/Y Synphonia da ana yelken iskota rayının bir deliğine gerektiğinde tutturulmak üzere bir kavale hazırlanmış, bumbadan ölçülen göz hizası farkı (16 cm) kavaleye de işaretlenmiştir. Gez-göz-arpacık misali, kavaledeki marka-göz-direkteki marka bir hizaya getirilerek kaptan duruşunu kontrol edebilir ve düzeltebilir.

Resim 21: S/Y Synphonia'da direk ve kavaledeki göz hizalarının örtüşmesi (kaptanın duruş kontrolü)

Sıra hesaplamada kullanacağımız ölçmemiz gereken son değer, kaptanın -satihtan- göz yüksekliği A+B yi, yani direktteki göz hizası markamızın satıhtan yüksekliğini ölçmeye gelmiştir. Bunun için belirlenen trimde (S/Y Synphonia da 3° kıça doğru) yatay baz hattın direktteki hizasından, küpeşteyi aşacak uzunlukta bir mastar, yatay pozisyonda yani app yardımıyla teraziye getirilerek çarmlıklara sabitlenir. Mastardan satıha sarkıtılacak bir çekül yardımıyla yatay baz hattın satıhtan yüksekliğinin ölçülmesi mümkün olacaktır.

Mastar teraziye getirilirken teknenin, kaptanın mesafe tayin vaziyetindeki meyilinin korunması gereklidir. Mastar kemere yönüne uzandığından doğru bir ölçüm için teknenin meyilinin sabit tutulması büyük önem arz etmektedir.

Mastar yerine bumba, çarmıklara kadar dirisa ettirilmek suretiyle de bu işlem yapılabilirdi. Ama bumbanın ağırlığı fazla meyile neden olacağı için S/Y Synphonia da bumbadan çok daha hafif olan düzgün bir yelken çitası mastar olarak tercih edilmiş ve teraziye getirilerek lastik halatlarla alt ve üst çarmıklara sabitlenmiştir.

Resim 22: S/Y Synphonia'da baz hat işaretinin borda dışına taşınması için mastarın sabitlenmesi

Mastar yine su terazisi ve app yardımıyla mümkün olduğunca hassas bir şekilde teraziye alınmalıdır. Eğer elde yeterli uzunlukta, yamulmayacak rijidlikte, düzgün bir mastar mevcutsa, kemere yönüne değil bodoslamayı aşacak şekilde pruvaya doğru uzatılarak meyilin ölçüme etkisi ortadan kaldırılabilir. Bu kez de trim kontrol edilmelidir.

S/Y Synphonia örneğinde olduğu gibi mastar kemere yönünde uzatılmışsa, kaptanın mesafe tayin vaziyetindeki (=vasatta) mevcut meyil ölçüm esnasında da korunmalıdır. Bunun için yine apten yararlanılır ve gerekiyorsa teknedeki ağırlıkların dağılımı buna göre yeniden düzenlenir.

Resim 23: S/Y Synphonia'da göz yüksekliği ölçümü esnasında meyilin giderilmesi için ağırlıkların düzenlenmesi

Ardından yukarıda sözü edilen çekül, mastar cundasından satha kadar sallandırılarak satha değdiği nokta kırcalaya işaretlenir ve ölçülür. Bu ölçü bumba yardımıyla elde ettiğimiz baz hattın sathıtan yüksekliği olup not edilmelidir. (S/Y Synphonia da 218 cm)

Resim 24 ve 25: S/Y Synphonia'da sathıtan baz hattının yüksekliğinin ölçümü

Bize lazım olan kaptanın (satihtan) göz yüksekliği, bu ölçüden kaptanın bumbadan göz hizası çıkartılarak elde edilir. (S/Y Synphonia da $A+B = 218 - 16 = 202$ cm.)

Kaptan değiştikçe veya yaşlanıp kamburlaştıkça bumbadan göz hizası yeniden ölçülerek A+B değeri kontrol edilmelidir.

Artık mesafeyi saptamak için gereken tüm değerlere sahibiz. Yukarıda belirtildiği gibi uygulamada iki farklı yol seçebiliriz. Ya direğe göz yüksekliği markasından itibaren belli aralıklarla örn. 2 cm de bir markalar yapıştırıp bunların hangisinin hangi mesafeye tekabül ettiğini hesaplayıp üzerine yazarız. S/Y Synphonia da yöntemin denendiği ilk sezon markalama buna göre yapılmıştır.

Resim 26: S/Y Synphonia'da vazgeçilen eşit aralıklı markalama

Veya bizim için önemli olan mesafelerin, direktteki göz yüksekliği markasından ne kadar aşağıda olacağını hesaplayıp bunları markalarız. S/Y Synphonia da ikinci sezon, amaca daha yatkın olması nedeniyle bu seçenek tercih edilmiştir.

Bunun için temel bağıntımızı,

$$A = \frac{B * C}{X} \quad .(13)$$

Şeklinde düzenlenmemiz gerektiğini yukarıda belirtmiştik. Fakat biz B değerini doğrudan bilmediğimizden ve Göz Yüksekliği A+B den A yı çıkartarak bulduğumuzdan temel bağıntıyı aşağıda görüldüğü gibi birkaç adımda işimize yarayacak şekle sokmamız gerekecektir

$$\frac{A}{B} = \tan\alpha = \frac{B}{X} \quad .(14)$$

$$\Rightarrow A * X = B * C \quad .(15)$$

$$\Rightarrow A * X = ((A + B) - A) * C \quad .(16)$$

$$\Rightarrow A * X = (A + B) * C - A * C \quad .(17)$$

$$\Rightarrow A * X + A * C = (A + B) * C \quad .(18)$$

$$\Rightarrow A * (X + C) = (A + B) * C \quad .(19)$$

$$\Rightarrow A = \frac{(A + B) * C}{X + C} \quad .(20)$$

Buna göre 10 m aralıklı X değerlerine (mesafe) göre A değerlerini elde ederiz.

Tablo 2: S/Y Synphonia'da mesafeye göre A değeri

<u>A+B [cm]</u>	<u>C [cm]</u>	<u>X [m]</u>	<u>A [cm]</u>	
202	336,5	120	5,5	
		110	6,0	
		100	6,6	*
		90	7,3	
		80	8,2	*
		70	9,3	
		60	10,7	*
		50	12,7	*
		40	15,7	*
		30	20,4	
		20	29,1	

Tabloda görül düğü üzere sahile mesafe azaldıkça A değerlerinin aralıkları artmakta yani hassasiyet, dolayısı ile doğruluk çoğalmaktadır. Bu ise biz amatör denizciler için arzu edilen bir durumdur. Oysa hatırlanacağı üzere diğer yöntemlerde sahile mesafe azaldıkça hassasiyet ve doğruluk azalmaktadır.

Buna karşın mesafe arttıkça hassasiyet azalmakta, hele 150 m lerden sonra yöntemin uygulanabilirliği bir yerde ortadan kalkmaktadır. Çünkü daha uzak mesafelerde A değeri artık cm ler değil mm seviyesindedir ve bunu gözle tespit etmek mümkün değildir. Ama anılan örneklerimizde buna ihtiyaç yoktur, belirlenmesi gereken mesafeler 120 m nin altındadır.

S/Y Synphonia örneğinde, tablodaki * ile işaretlenen değerler direğe markalanmıştır.

Resim 27 ve 28: S/Y Synphonia'da mesafeye göre markalama

4.3. Yöntemin Test Edilmesi

Yöntemi ve markalamayı sınamak amacıyla yapılan denemelerde örneğin aşağıdaki resimde (Patriça 2.Köy önünde uzanan kayalık) sahil hattı 80m ile 100 m markaları arasında görülmektedir. Kulaçlayarak yapılan ölçümde gidiş 125 dönüş 116 kulaç olarak sayılmıştır. Tekne boyuyla yapılan kalibrasyonlarda 9 m lik tam boy 10 ila 12 kulaçta kat edilmektedir, buna göre 1 kulaç = 0,8 m yüzülen mesafeye denk gelmektedir. Sahile olan kulaç sayısı ortalama 120,5 olduğuna göre sahile mesafe 96,4 m olarak çıkmaktadır.

Resim 29: S/Y Synphonia ile Ayvalık-Patrica'da tanıtılan yöntemle göre sahilin mesafesinin tayini (Eylül 2023)

Bir başka denemede Güneş (İlyosta) adası sahilini 60 m markasıyla hizadadır. Kulaçlamada bu mesafe $(71+73)/2 * 0,8m = 57,6$ m olarak ölçülmüştür.

Resim 30: S/Y Synphonia ile Ayvalık-Güneş Adası'nda tanıtılan yöntemle göre sahilin mesafesinin tayini (Eylül 2023)

Resim 31: Tanıtılan yöntemle göre tayin edilen mesafelerin kulaçlanarak test edilmesi (Eylül 2023)

Yapılan ölçümler ve diğer denemeler neticesinde yöntemin, amatör denizciler için anılan manevralarda yeterli doğruluğu sağladığı anlaşılmıştır.

4.4. Yöntemin Avantaj ve Dezavantajları

4.4.1. Avantajları:

- Uygulamada oldukça basittir
- İlave bir masraf getirmemektedir.
- İstenildiği gibi sözkonusu yakın mesafelerde yeterli hassasiyete sahiptir
- Manevra esnasında kaptanın dikkati başka bir alete dağılmamakta konsantrasyonunu muhafaza edebilmektedir.
- Zaman fasılası olmadan anında mesafe saptanabilmektedir.

4.4.2. Dezavantajları:

- S/Y Synphonia daki uygulamada görüldüğü gibi başlangıçta birtakım ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Bunlar için zaman ve dikkat gerekmektedir.
- Manevra esnasında temel trimin sağlanması gereklidir
- Denizdeki kıpırtılar sahil çizgisi görüntüsünün markalar arasında gidip gelmesine neden olur. Ama örneklerimizde genelde korunaklı bir koya veya barınağa girileceğinden kıpırtılar oldukça küçüktür. Teknesinin hareketleriyle bütünleşen bir kaptan kıpırtıları kompanse ederek ortalama markayı saptayabilir.

- Uzak mesafeler için yöntem uygun değildir, çünkü mesafe arttıkça **A** değeri gitgide azalacak, mm mertebelerine ulaşacaktır. Bu durumda kıpırtılar neticesinde **A** değerini doğru kestirmek mümkün olamayacaktır. Ama örneklerimizde amatör denizciler için **150 m** den fazla mesafeleri saptamanın anlamı yoktur.

Günümüzün teknolojik imkanlarıyla, uygun kameralar, meyil ve trim sensörleri, kapsamlı yazılımlar yardımıyla yöntemin daha hassas ve teknolojik bir hale getirilmesi mümkündür. Ama böyle bir Ar-Ge masrafının fizibilitesi söz konusu olmayacağından, ve uygulama tarif edildiği şekliyle yeterli olduğundan buna gerek yoktur.

5. Sonuç ; Olası Son Yöntem ve Son Söz

Yukarıda anlatılan yöntem anıldığı gibi basit olup ilave bir alet ve masraf gerektirmemektedir. Ama dezavantajları gözde büyüyorsa ve teknenin bütçesi müsaitse 200 m ye kadar ölçen lasermetreler de kullanılabilir. Ama kaçınılmaz olarak bunların da bir takım dezavantajları olacaktır. Bunlar kaptanın başka bir alete daha konsantre olmak zorunda kalması, güneş parladığında laser noktasının seçilmesinin zorluğu gibi sayılabilir.

Ama bana sorarsanız basit ve bedava olan tanıtılan yöntemi tercih edin ve lasermetreye ayrılacak bütçeyi, teknede başka bir yerde kullanın. Örneğin kabloları (özellikle ırgat, baş pervanesi, marş motorununkiler gibi kalın olanları) elektrikçilerin döşediklerinden daha kalınlı ile değiştirin.

6. Teşekkür

Atalarımın gelen denizcilik geleneğini ve sevgisini bana aktaran annem **Reyan Bodur**'a

Yıllar süren sanayi dünyasındaki meslek hayatımdan sonra akademik dünyaya ayak basmama neden olan **Prof.-Dr. Sermin Örnektekin**'e ,

Çalışma taslağını ilk gözden geçiren **(E) Amiral Cem Gürdeniz**'e,

Çalışmanın akademik makale hüviyete bürünmesinde yardımları ve teşviklerini esirgemeyen **Nurhan Kabakulak-Yılmaz**'a teşekkürlerimi sunarım.

Kaynakça

Lambacher, T. ve Schweizer, W. (1972). *Geometrie 2*. Klett Verlag

Seri, Burhanettin (1971). *Genel Seyir*. İstanbul Dilek Matbaası

Gürdeniz, Cem (2019). *Amatör Denizcilikte Acil Durum Seyri*. Pankuş Yayınları

Sügen, Yücel (1996). *Kaptanın Kılavuzu*. Beta Basım

Beitz, W. ve Küttner, K.-H. (1994). *Dubbel, Taschenbuch für den Maschinenbau*. Springer Verlag

von Finckenstein, Karl Graf Finck (1980). *Matematik ders notları*. TU-Darmstadt

Pahl, Gerhardt (1979-1980). *Makine Elemanları ders notları*. TU-Darmstadt

Bronstein, L.N. , Semendjajew, K.A. (1980). *Taschenbuch der Mathematik*. Verlag B.G.Teubner

Sieber, H. (1970). *Mathematische Tafel*. Ernst Klett Verlag.

Stumpe, Reiner (2023). *Navigation*. <https://www.rainerstumpe.de/HTML/navigation.html>

Tomaschek, M. (2023). <https://www.scribd.com/document/657265606/Terrestrische-Navigation-Band-I>

<https://zephir-yacht.com/astronnomische-navigation-2/benutzung-des-sextanten> (Eylül 2023)

<https://de.wikipedia.org/wiki/Kreiswinkel> (Ağustos 2023)

<https://www.usni.org/magazines/proceedings/2024/june/methods-passively-determining-range>
(Ağustos 2023)

<https://www.yacht.de/segelwissen/navigation/navigation-entfernungen-ermitteln-ohne-elektronische-helfer/> (Ağustos 2023)

<https://www.boatus.com/expert-advice/expert-advice-archive/2018/april/estimating-distance-off> (Ağustos 2023)

